

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Эргашова Эльмира Бахтияровна

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы N2
Канимехского района Навоийской области

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам математической речи учащихся начальных классов, а также ее решениям и условиям существования. Показаны наглядные примеры.

Ключевые слова: развитие речи, математическая речь, активная речь, учебная дисциплина.

В проблеме общего развития младших школьников особое место занимают вопросы, связанные с развитием речи ребёнка. Как математические объекты являются неотъемлемой частью существующей действительности, так и культура математической речи есть составная часть общей культуры человека. Математика, как впрочем, и другие предметные области, вносит определённый вклад в развитие речи школьника. Хорошо развитая речь обеспечивает осознанное освоение предметного содержания курса математики учащимися начальных классов, формирование коммуникативных учебных действий, достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.

Недостатки в развитии математической речи учащихся начальной школы, в значительной степени являются следствием недостаточной теоретической и практико-ориентированной методической разработанности многих аспектов в решении этого вопроса. В этих условиях представляется перспективным поиск средств совершенствования формирования математической речи.

Целенаправленное обучение предполагает реализацию, по меньшей мере, следующих условий:

- создание положительной мотивации к освоению математической речи;
- систему специальных упражнений, инициирующих процесс формирования и развития математической речи;
- организацию обучения, при котором ученик постоянно вовлекается к активную речевую деятельность, в процессе самостоятельного поиска знаний и употребления математической речи.

Для организации активной речевой деятельности учащихся полезно предусмотреть систему специальных упражнений.

Учитель много усилий затрачивает на то, чтобы обеспечить образность, выразительность и эмоциональность языкового богатства учащихся.

Совершенствование же речи учащихся в смысле ее логичности, последовательности и точности не всегда в центре внимания учителя. Это, в частности, объясняется отсутствием соответствующих упражнений в учебниках, недостаточной разработкой этих вопросов в методических пособиях.

При составлении заданий для развития математической речи важно предусмотреть конкретную цель каждого речевого упражнения. Виды заданий должны быть разнообразными, доступными возрасту обучающихся.

Например.

Задание 1. Придумайте к словосочетанию «значение суммы» как можно больше пояснений.

Получим:

- «значение суммы» – результат действия сложения;
- число, которое получается в результате сложения двух или нескольких чисел;
- число, которое больше каждого из слагаемых или равно одному из них, если одно из слагаемых равно нулю;
- число, из которого можно вычесть одно из слагаемых и получить другое слагаемое;
- число, которое не изменяется, если переставить слагаемые местами и т. д.

Задание 2. Конструирование математических предложений. Предложить детям слова, которые они должны включить в предложение или, используя данные слова, составить известное правило.

Например, нужно составить определение, используя слова: «выражения», «равенство», «соединенные», «два», «знаком», «это».

Задание 3. Составление текстов задач по любой из возможных моделей задачи: схеме, чертежу, выражению, краткой записи и так далее.

Например, составьте текст задачи по чертежу.

Задание 4. Составление математических заданий по данным характеристикам. Обязательным требованием при этом должно быть объяснение хода рассуждений и доказательство их правильности.

Например: даны числа 16, 4, 20.

Задания: составь задачу в одно действие; в два действия; с вопросом «на сколько?»; составь, используя данные числа три верных равенства; составное уравнение и т. д.

Задание 5. Исправь ошибки в математических терминах: «раздилеть», «слажение», «вычисть».

Задание 6. Найди неточности в пояснениях.

а) Объясняя вычисления в выражении $5 + 4$, Коля ответил так: «При прибавлении к цифре 5 числа 4 получится 9». Какие речевые ошибки допустил Коля?

б) Выполнив действие $18 + 2 = 20$, Наташа ответила: «У меня получилось 20, я сосчитала правильно». Можно ли ее ответ считать полным и правильным?

Во втором и третьем классах следует давать задания, требующие самостоятельного установления связей, зависимостей и формулировки обобщения. Наиболее типичным может быть следующее задание: «Сравни выражения. Вычисли их значения. Сравни полученные результаты. Найди общее и сформулируй правило.»

В первом классе полезно давать подробный план действий, приводящий к выводам и обобщениям.

Задание 7. Даны выражения:

$0 + 1$; $1 + 2$; $2 + 3$; $3 + 4$; $4 + 5$; $5 + 6$; $6 + 7$.

1. Сравнить числа в выражениях.
2. Подумать, как можно их назвать по отношению друг к другу.
3. Вычислить значения выражений.
4. Подумать, как можно назвать одним словом значения этих выражений.
5. Сделать вывод.

В зависимости от класса дети могут сделать различные выводы.

«Значение суммы двух последовательных чисел есть число нечетное». «Значение суммы четного и нечетного числа есть число нечетное».

Применение полученного вывода должно строиться путем использования дедуктивных рассуждений, которые воспитывают строгость, четкость, лаконичность мышления.

Образец дедуктивных рассуждений.

«Мы знаем, что если к любому числу прибавить 1, то получим непосредственно следующее за ним число. Нам надо к 2 прибавить 1, получится 3, потому что 3 – число, непосредственно следующее за числом 2».

Задание 8. Сравнить числа 5 и 8. Ход дедуктивного рассуждения. «Если одно число при счете называют раньше другого, то это число меньше другого. При счете число 5 называют раньше 8, значит, $5 < 8$.»

Задание 9. Решить задачу, обосновать выбор действия.

Задача. «У Коли – 6 марок, у Пети – 2 марки. На сколько марок больше у Коли, чем у Пети?»

Ход дедуктивного рассуждения: «Чтобы узнать, на сколько одно число больше (меньше) другого, надо из большего вычесть меньшее. В задаче нужно

узнать, на сколько марок у Коли больше, чем у Пети. Значит, надо из марок Коли вычесть столько, сколько марок у Пети».

Предложенный подход к проблеме и изложенные выше приёмы развития математической речи не только расширяют словарь математических терминов, но и прививают интерес к самой науке – математике.

Нередко, работу по развитию речи связывают только с изучением русского языка и литературного чтения, в то время как любая дисциплина может вносить в этот процесс свой вклад. И даже больше, если учитель будет целенаправленно заботиться об освоении учащимися понятийного аппарата изучаемой учебной дисциплины, то можно полагать, что будет выполнена задача, обозначенная в материалах стандарта общего начального образования второго поколения, речь станет средством развития умственной деятельности и основой для формирования коммуникативных учебных действий.

Список литературы:

1. Калинина, Г.П. Развитие математической речи в начальных классах. 2016.
2. Г.П. Калинина, В.П. Ручкина Специальное образование – 2016. – № 1(41).
3. Методика воспитательной работы. под ред. В.А. Сластенина – М., 2002.